

ИЗМЕНЕНИЯ МОЛДАВСКОГО СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЦЕДУРЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Елена ГЕОРГИЦЭ, старший преподаватель (ORCID: 0000-0003-1336-1596)

CHANGES TO THE FAMILY LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA REGARDING THE PROCEDURE FOR TERMINATION OF MARRIAGE

Recently, divorce procedures have been simplified in family legislation. If earlier divorce was possible only in the civil registry authorities and in the court, then from March 1st, 2019, divorce is also possible with a notary. The procedure for divorce in civil registry offices was also simplified. If earlier in the registry office it was possible to divorce with the mutual consent of the spouses who do not have common minor children (including adopted), then at present the registry office can dissolved the marriage of spouses with common minor children.

Key words: marriage, divorce, family legislation, civil registry authorities, court, notary.

MODIFICĂRI ÎN LEGISLAȚIA FAMILIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIVIND MODALITATEA DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI

Recent, în legislația familială au fost simplificate procedurile de divorț. Dacă anterior divorțul a fost posibil numai la organul de stare civilă și pe cale judecătorească, atunci de la 1 martie 2019, divorțul este posibil și la notar. Procedura de divorț în organul de stare civilă a fost, de asemenea, simplificată. Dacă înainte la organul de stare civilă era posibil să divorțezi cu acordul reciproc al soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în prezent la organul de stare civilă poate fi desfăcută căsătoria soților cu copii minori comuni.

Cuvinte-cheie: căsătorie, divorț, legislație familială, organ de stare civilă, notar.

За последнее время в семейном законодательстве была упрощена процедура расторжения брака. Если раньше расторжение брака было возможно только в органах записи актов гражданского состояния и в судебной инстанции, то с 1 марта 2019 года расторжение брака возможно и у нотариуса. Также была упрощена процедура расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния. Если раньше в органах записи актов гражданского состояния было возможно расторжение брака при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), то в настоящее время в органах записи актов гражданского состояния может быть расторгнут и брак супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей. Главное условие, чтобы между супругами не было разногласий, связанных с разделом общей совместной собственности или содержанием, воспитанием и местом проживания общих несовершеннолетних детей или содержанием одного из супругов.

Ключевые слова: брак, развод, семейное законодательство, орган актов гражданского состояния, судебная инстанция, нотариус.

В жизни практически каждого человека рано или поздно наступает момент, когда он связывает свою жизнь с другим. Большая часть из сложившихся пар регистрируют свои отношения в соответствии с законом. В результате появляется новая ячейка общества — семья. В Республике Молдова семья и семейные отношения находятся под защитой государства. Только брак, заключенный в государственных органах записи актов гражданского состояния, влечет за собой возникновение прав и обязанностей, предусмотренных Семейным кодексом¹. Так называемый гражданский брак в соответствии с законом не является браком в правовом смысле и не несет за собой тех правовых последствий, которые урегулированы семейным законодательством.

Значение семьи в жизни каждого человека, общества и государства сложно переоценить. В семье закладываются основы нравственности и духовности, складывается мировоззрение человека, формируются его социальные качества. Здоровая и крепкая семья — залог стабильности общества. В настоящее время в нашей стране, несмотря на все старания правящей власти и социальную направленность проводимых реформ, все еще остро стоит ряд вопросов: демографический кризис, рост смертности, падение рождаемости, снижение продолжительности жизни, ухудшение здоровья людей, низкий уровень жизни большинства населения, миграция; алкоголизм, наркомания, преступность, неуверенность в завтрашнем дне. Все эти проблемы сказываются в первую очередь на основной структуре общества — семье. Под воздействием негативных общественных факторов многие семьи распадаются².

Неблагоприятное влияние разводов на жизнь общества, бесспорно. Однако и моральные запреты, и негативное отношение к разводу, как к социальному явлению, должны отступить перед соображениями защиты человеческой личности. Отношения, возникающие в браке, по сути своей таковы, что так же, как никто не может заставить вступить в них, точно так же никому, кроме самих супругов, не дано право решать, продолжать их или прекратить. Поэтому представление о роли государственных органов при расторжении брака должно меняться. Изменяется и представление о том, что служит основанием для расторжения брака.

До принятия нового Семейного кодекса основанием для расторжения брака считался непоправимый распад семьи. Наличие этого обстоятельства устанавливалось при расторжении брака в судебном порядке. Так, статья 36 Кодекса о браке и семье Молдавской Советской Социалистической Республики предусматривала, что суд, устанавливая действительные мотивы подачи заявления о расторжении брака, обязан был принять меры к примирению

1 Семейный Кодекс Республики Молдова № 1316 от 26.10.2000. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 47–48 от 26.04.2001; ст. 2.

2 Долгова М.Н. Развод: алименты, раздел имущества: как правильно подать иск в суд? Москва: ГроссМедиа, 2012, с. 3.

супругов и оздоровлению семейной обстановки³. Суд был вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах шести месяцев. Брак расторгался, если судом было установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными.

Анализ нового законодательства о расторжении брака позволяет сделать вывод о том, что основанием для расторжения брака является взаимное согласие супругов на развод. Непоправимый распад семьи служит основанием для развода только при расторжении брака по требованию одного из супругов в случае отсутствия согласия второго супруга на развод.

Теоретическим обоснованием такого подхода является представление о том, что если в основе возникновения брачного правоотношения лежит договор, то необходимо допустить и возможность прекращения его в любое время по взаимному согласию сторон. Следовательно, в тех случаях, когда оба супруга согласны на развод, государственные органы должны только регистрировать их соглашение о расторжении брака. Действия этих органов не следует связывать с оценкой каких-либо обстоятельств или вынесением решений⁴.

Сохранение брака имеет смысл только в случае, если у супругов была крепкая, морально здоровая семья, основанная на любви и уважении, способная пережить все невзгоды, выпавшие на нее. В некоторых случаях семья перестает благотворно влиять на ее членов и даже вызывает негативные реакции. Поэтому семейным законодательством предусматривается возможность прекращения брака.

Под прекращением брака понимается прекращение зарегистрированных брачных правоотношений между супругами в связи с наступлением определенных юридических фактов. Расторжение брака отличается от признания брака недействительным тем, что при расторжении брак прекращается на будущее время, в то время как признание брака недействительным обладает обратной силой и прекращает правовые последствия брака с момента его заключения.

Основаниями прекращения брака являются юридические факты, предусмотренные в ст. 33 Семейного Кодекса Республики Молдова, к которым относятся: смерть одного из супругов; объявления в судебном порядке одного из супругов умершим; расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов; расторжение брака по заявлению опекуна супруга, в отношении которого установлена мера судебной охраны в виде опеки⁵.

В случае смерти супруга или объявления судебной инстанцией одного из супругов умершим не требуется какого-либо специального оформления

3 Кодекс о браке и семье Молдавской Советской Социалистической Республики № СФА-МІЛ от 26.12.1969. В: Официальный Бюллетень, № 000 от 26.12.1969. Утратил силу в соответствии с Законом Республики Молдова № 1316 от 26.10.2000. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 47 от 26.04.2001.

4 Антокольская М.В. Семейное право. Москва: Юристъ, 2002, с. 128.

5 Семейный Кодекс Республики Молдова № 1316 от 26.10.2000. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 47–48 от 26.04.2001.

прекращения брака. В таких случаях брак считается прекращенным с момента смерти супруга или с момента вступления в законную силу решения судебной инстанции об объявлении супруга умершим. Единственным документом, подтверждающим прекращение брака вследствие смерти супруга, является свидетельство о его смерти, выданное органом записи актов гражданского состояния. Объявление судебной инстанцией одного из супругов умершим влечет такие же правовые последствия, что и физическая смерть супруга. Брак считается прекращенным. Доказательством прекращения брака вследствие объявления судебной инстанцией одного из супругов умершим является вступившее в законную силу решение судебной инстанции об объявлении супруга умершим. Государственная регистрация смерти супруга производится органом записи актов гражданского состояния на основании указанного судебного решения.

Объявление судебной инстанцией супруга умершим или признание его безвестно отсутствующим основано на презумпции (предположении) смерти супруга или констатации факта невозможности решения вопроса о его жизни или смерти. Поэтому не исключена возможность явки или обнаружения места пребывания супруга. В случае явки или обнаружения места пребывания лица, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, судебная инстанция отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим или объявлении умершим. В таких случаях возникает вопрос о юридической судьбе прекращенного брака. Он решается по правилам, установленным Семейным кодексом Республики Молдова. Так, в случаях явки супруга, в установленном законом порядке объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим, и отмены соответствующего решения судебной инстанции отдел записи актов гражданского состояния вправе восстановить брак по совместному заявлению супругов, если другой супруг не вступил в новый брак. При этом, если брак восстановлен, считается, что он не прекращался. Имущество, нажитое во время отсутствия одного из супругов, принадлежит супругу, который его нажил⁶.

Брак не может быть восстановлен даже при совпадении желания супругов о его восстановлении, если другой супруг вступил в новый брак. Восстановление брака органом записи актов гражданского состояния имеет обратную силу. В результате чего супруги признаются состоящими в браке с момента государственной регистрации заключения брака, а не с момента его восстановления.

При жизни обоих супругов брак может быть прекращен путем его расторжения (развода). В соответствии с Семейным кодексом Республики Молдова брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, в отношении которого установлена мера судебной охраны в виде опеки.

6 Семейный Кодекс Республики Молдова № 1316 от 26.10.2000. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 47-48 от 26.04.2001; ст. 40.

В статье 34 Семейного кодекса Республики Молдова так же содержится норма о недопустимости предъявления мужем требования о расторжении брака без согласия жены во время ее беременности и на протяжении года после рождения ребенка, если ребенок родился живым и в течение этого года оставался жизнеспособным⁷. Данное ограничение направлено на ограждение женщины в период беременности и в течение года после рождения ребенка от ненужных волнений и переживаний, связанных с разводом, а значит и на охрану здоровья матери и ребенка. Согласие жены на возбуждение дела о расторжении брака должно быть выражено в письменной форме путем подачи совместного с мужем заявления о расторжении брака в орган записи актов гражданского состояния или путем соответствующей надписи на заявлении мужа о разводе в орган записи актов гражданского состояния. При отсутствии согласия жены орган записи актов гражданского состояния отказывает мужу в принятии заявления о расторжении брака, а если заявление принято, то орган записи актов гражданского состояния возвращает его. При подаче мужем искового заявления о разводе в судебную инстанцию согласие жены на рассмотрение дела может быть подтверждено ее письменным заявлением (самостоятельно или в виде соответствующей надписи на заявлении мужа). В противном случае судья отказывает в принятии искового заявления, а если оно было принято, судебная инстанция прекращает производство по делу, о чем выносятся соответствующие определения. Однако указанные определения судебной инстанции не являются препятствием для мужа к повторному обращению в судебную инстанцию с иском о расторжении брака, если впоследствии отпали перечисленные в Семейном кодексе обстоятельства.

Порядок расторжения брака, регламентированный в Семейном кодексе Республики Молдова, претерпел в последнее время изменения. До 1 марта 2019 года предусматривались два порядка расторжения брака: в судебной инстанции и в органах записи актов гражданского состояния. Закон № 246 о нотариальной процедуре внес изменения в Семейный кодекс, предоставив супругам с 1 марта 2019 года возможность расторжения брака у нотариуса⁸. Таким образом, в настоящее время расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, в судебном порядке или нотариусом⁹.

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. При взаимном согласии супругов на расторжение брака, в случаях, когда между ними не имеется разногласий, связанных с разделом общей совместной собственности или содержанием, воспитанием и местом проживания общих

7 Семейный Кодекс Республики Молдова № 1316 от 26.10.2000. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 47–48 от 26.04.2001.

8 Закон Республики Молдова № 246 от 15.11.2018 о нотариальной процедуре. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 30–37 от 01.02.2019; ст. 96.

9 Семейный Кодекс Республики Молдова № 1316 от 26.10.2000. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 47–48 от 26.04.2001, ст. 35.

несовершеннолетних детей или содержанием одного из супругов, брак может быть расторгнут в органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из супругов. Супруги участвуют в расторжении брака в соответствии с Законом об актах гражданского состояния № 100 от 26.04.2001.

Таким образом, новеллой семейного законодательства стала возможность расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния не только супругов, не имеющих своих общих несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), но и супругов, имеющих своих общих несовершеннолетних детей. Данная возможность введена в семейное законодательство законом № 17 от 05.04.2018 **о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты** и вступила в силу с 1 июня 2018 года¹⁰.

Регистрация расторжения брака производится в отделе записи актов гражданского состояния по месту жительства обоих супругов или одного из них либо в отделе записи актов гражданского состояния, в котором был зарегистрирован брак.

Если один из супругов не имеет возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния для подачи заявления о расторжении брака, его желание может быть выражено в отдельном заявлении, которое должно быть удостоверено нотариусом. Расторжение брака регистрируется в присутствии обоих супругов или одного из них по истечении месяца со дня подачи заявления. Принимая заявление о расторжении брака, служащий органа записи актов гражданского состояния обязан предупредить супругов, что отсутствие одного из них в установленный для регистрации расторжения брака срок по неуважительным причинам не будет препятствовать разводу¹¹.

По требованию одного из супругов брак может быть расторгнут в органе записи актов гражданского состояния, если другой супруг: а) защищен мерой судебной охраны; б) признан безвестно отсутствующим; в) осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет. Заявление о расторжении брака в данном случае подается супругом, требующим развода.

К заявлению о расторжении брака прилагаются решение (приговор) судебной инстанции, а также свидетельство о регистрации брака, если оно не утрачено. Регистрация расторжения брака производится в присутствии заявителя по истечении месяца со дня подачи заявления.

Орган записи актов гражданского состояния в трехдневный срок сообщает истцу, ответственному за охрану супруга, в отношении которого установлена судебная мера охраны, опекуну над имуществом супруга, признанного безвестно отсутствующим, (в случае отсутствия опекуна — органу опеки и попечительства)

10 Закон Республики Молдова № 17 от 05.04.2018 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 142–148 от 04.05.2018; ст. I.

11 Закон Республики Молдова № 100 от 26.04.2001 об актах гражданского состояния. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 97–99 от 17.08.2001; ст. 43.

или супругу, отбывающему наказание, о поступившем заявлении о расторжении брака и об установленном для регистрации развода сроке. Одновременно запрашивается мнение лица, ответственного за охрану супруга, в отношении которого установлена судебная мера охраны, или осужденного супруга о разделе имущества и устанавливается срок для дачи ответа. Если ответ не получен из-за игнорирования запроса, орган записи актов гражданского состояния регистрирует расторжение брака в установленный срок¹².

Если после расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния между супругами возникает спор по поводу раздела имущества или содержания, воспитания и места проживания общих несовершеннолетних детей или содержания одного из супругов, он рассматривается в судебном порядке.

В случаях возникновения споров между супругами относительно детей, раздела имущества, которое является совместной собственностью, или содержания нуждающегося нетрудоспособного супруга расторжение брака производится в судебном порядке.

Расторжение брака в судебном порядке производится при недостижении супругами договоренности о содержании, воспитании и месте проживания общих несовершеннолетних детей либо при отсутствии согласия одного из супругов на развод; исключения составляют случаи расторжения брака по заявлению одного из супругов и случаи расторжения брака определением нотариуса.

Вопрос решается в судебном порядке и в случаях, когда оба супруга согласны на развод, но один из них отказывается явиться в орган записи актов гражданского состояния для регистрации расторжения брака. Так, пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Молдова предусматривает, что судья не вправе отказать супругу в принятии заявления о расторжении брака, а судебная инстанция прекратить производство по делу на основании того, что брак может быть расторгнут в органах записи актов гражданского состояния, если второй супруг, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния (отказывается подать соответствующее заявление или, подав его, не является для регистрации развода и т.п.)¹³.

Судебная инстанция расторгает брак, если установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. В случаях, когда в процессе рассмотрения заявления о расторжении брака один из супругов не дает согласия на развод, судебная инстанция откладывает слушание дела, назначив срок для примирения продолжительностью от одного до шести месяцев, за

12 Закон Республики Молдова № 100 от 26.04.2001 об актах гражданского состояния. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 97-99 от 17.08.2001; ст. 44.

13 Постановление Пленума Высшей Судебной Палаты Республики Молдова № 10 от 15.11.1993 «О практике применения судами законодательства по делам о расторжении брака».

исключением дел о разводах, инициированных по причине насилия в семье, подтвержденного доказательствами. Если меры по примирению оказались безрезультатными и супруги продолжают настаивать на разводе, судебная инстанция расторгает брак.

Под *насилием в семье* понимаются все акты физического, сексуального, психологического, духовного или экономического насилия, за исключением актов самозащиты или защиты другого лица, в том числе угрозы такими актами, совершенные одним членом семьи по отношению к другому члену той же семьи, причинившие жертве материальный или моральный ущерб¹⁴.

При расторжении брака супруги могут предъявить в судебную инстанцию соглашение о разделе имущества, являющегося их совместной собственностью, о порядке выплаты алиментов на содержание детей или нетрудоспособного супруга, нуждающегося в материальной помощи, с указанием размера алиментов, а также о том, с кем из родителей будут проживать их общие несовершеннолетние дети.

В случае отсутствия указанного соглашения или нарушения таким соглашением прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо одного из супругов судебная инстанция обязана: а) по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности; б) установить, с кого из родителей и в каком размере будут взыскиваться алименты на детей; в) по требованию нетрудоспособного супруга, имеющего право на получение алиментов от другого супруга, определить размер и порядок выплаты алиментов; г) определить, с кем из родителей после их развода будут проживать несовершеннолетние дети¹⁵.

При расторжении брака не могут рассматриваться споры, не указанные выше, за исключением оспаривания отцовства по требованию мужа. Если раздел имущества, находящегося в совместной собственности супругов, затрагивает интересы третьих лиц, судебная инстанция вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное производство.

Если бывшие супруги не обратились в орган записи актов гражданского состояния, запись акта о расторжении брака составляется в их отсутствие на основании решения судебной инстанции о расторжении брака в трехдневный срок со дня поступления копии такого решения. Графы записи акта о расторжении брака заполняются по мере возможности в соответствии с судебным решением и свидетельством о браке, которое также направляется судебной инстанцией. При обращении бывших супругов за получением свидетельства о расторжении брака орган записи актов гражданского состояния завершает составление записи акта о расторжении брака. Заявление о регистрации расторжения брака

14 Закон Республики Молдова № 45 от 01.03.2007 о предупреждении и пресечении насилия в семье. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 55–56 от 18.03.2008; ст. 2.

15 Семейный Кодекс Республики Молдова № 1316 от 26.10.2000. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 47–48 от 26.04.2001; ст. 38.

на основании решения судебной инстанции или о дополнении составленной записи акта о разводе и выдаче свидетельства о расторжении брака может быть сделано устно или письменно. В графе записи акта о расторжении брака «Дата расторжения брака» записывается день вступления в законную силу решения судебной инстанции о разводе.

Новым в семейном законодательстве стала возможность расторжения брака нотариусом, которая введена законом № 246 от 15.11.2018 о нотариальной процедуре и вступила в силу с 1 марта 2019 года. Так, одним из оснований для регистрации расторжения брака являются определение нотариуса о расторжении брака по согласию супругов.

Согласно ст. 41 закона о нотариальной процедуре заявление о расторжении брака по согласию супругов может быть подано любому нотариусу при взаимном согласии супругов и в присутствии обоих супругов, либо в присутствии одного из супругов, если нотариусу было заранее представлено удостоверенное согласие второго супруга на расторжение брака и рассмотрение заявления в его отсутствие. Заявление о расторжении брака составляется в письменном виде. Заявление и/или удостоверенное согласие должны, в зависимости от случая, предусматривать порядок участия родителей в воспитании и содержании общих несовершеннолетних детей, установления их места жительства, платы алиментов на содержание супруга/супруги или раздела имущества, совместно приобретенного за время брака. С этой целью стороны под собственную ответственность делают нотариусу заявление о том, есть ли у них несовершеннолетние или зачатые дети, а если у супругов есть несовершеннолетние дети, одновременно с расторжением брака должно быть удостоверено согласие супругов об установлении алиментов на содержание несовершеннолетних детей и места жительства несовершеннолетних детей после расторжения брака. К заявлению о расторжении брака прилагаются копии свидетельств о рождении супругов и имеющих у них несовершеннолетних детей и копии удостоверений личности супругов, свидетельство о браке, выданное компетентными органами Республики Молдова, в оригинале и заверенной копии¹⁶.

Нотариус разъясняет сторонам правовые последствия расторжения брака, права и обязанности родителей, имущественный режим совместной собственности.

С момента регистрации заявления нотариус в соответствии с положениями Семейного кодекса предоставляет супругам 30-дневный срок для возможности отозвать заявление о расторжении брака. Срок для отзыва заявления о расторжении брака может быть продлен с согласия супругов не более чем на 30 дней.

16 Закон Республики Молдова № 246 от 15.11.2018 о нотариальной процедуре. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 30–37 от 01.02.2019; ст. 41.

По истечении указанного срока, если супруги высказали свободное и независимое согласие и если соблюдены в совокупности другие требования закона, предусмотренные Семейным кодексом для расторжения брака по согласию супругов, нотариус выносит определение о расторжении брака по согласию сторон, в котором указывает дату расторжения брака, фамилии, которые бывшие супруги будут носить после развода, и, по обстоятельствам, отметки о достигнутом родителями согласия относительно платы алиментов на содержание несовершеннолетних детей, установления места жительства несовершеннолетних детей, порядка раздела общего имущества и платы алиментов на содержание супруга/супруги. Определение о расторжении брака составляется в 5 экземплярах, имея юридическую силу акта гражданского состояния о расторжении брака (разводе). В течение 3 дней с даты вынесения определения о расторжении брака по согласию супругов нотариус передает территориальному органу записи актов гражданского состояния для осуществления регистрации акта гражданского состояния два оригинальных экземпляра определения и оригинал свидетельства о браке вместе с подтверждением уплаты государственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния. По одному оригинальному экземпляру определения выдается сторонам, и один экземпляр остается в архиве нотариуса.

Нотариус выносит определение об отклонении заявления о расторжении брака в случаях, когда не соблюдены в совокупности требования закона, предусмотренные Семейным кодексом для расторжения брака по согласию супругов, а также в одном из следующих случаев: а) один из супругов не может высказать свободное и независимое согласие; б) заявление не подписано обоими супругами в присутствии нотариуса в случае, когда нотариусу заранее не представлено удостоверенное согласие второго супруга на расторжение брака и рассмотрение заявления в его отсутствие, а присутствующий супруг настаивает на регистрации заявления; в) супруги отказываются сделать предусмотренные законом заявления; г) при подаче заявления супруги не представляют необходимые акты; д) у супругов есть несовершеннолетние или зачатые дети, и по истечении 30-ти (60-ти) дневного срока, один из супругов не является к нотариусу, не высказывает согласие на расторжение брака, либо стороны отказываются заключить соглашение относительно оплаты алиментов и установления места жительства несовершеннолетних детей, либо соглашение противоречит интересам несовершеннолетних; е) хотя бы один из супругов не явился к нотариусу по истечении указанного срока; ж) отпал предмет заявления в силу того, что брак супругов расторгнут иным компетентным органом либо прекратился вследствие смерти одного из супругов; з) если супруги примирились, и один из супругов отзывает заявление о расторжении брака¹⁷.

17 Закон Республики Молдова № 246 от 15.11.2018 о нотариальной процедуре. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 30-37 от 01.02.2019; ст. 42.

В случае отклонения заявления о расторжении брака нотариус выносит определение об отклонении в 3 экземплярах, один из которых хранится в архиве нотариуса, а остальные передаются каждому супругу. При отклонении заявления о расторжении брака оригинал свидетельства о браке возвращается лицу, которое представило его нотариусу.

Момент прекращения брака зависит от его способа. Так, в случаях расторжения брака в отделе записи актов гражданского состояния, у нотариуса, брак прекращается со дня регистрации его расторжения, а в случаях расторжения брака в судебном порядке — со дня вступления в законную силу решения судебной инстанции¹⁸.

Расторжение брака в судебной инстанции подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. Супруги не вправе вступать в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в отделе записи актов гражданского состояния по месту жительства.

Судебная инстанция обязана в течение трех дней со дня вступления в законную силу вынесенного ею решения о расторжении брака направить копию такого решения в отдел записи актов гражданского состояния, находящийся в территориальном округе судебной инстанции.

Таким образом, брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном порядке умершим одного из супругов. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, в отношении которого установлена мера судебной охраны в виде опеки. На данный момент расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, в судебном порядке или нотариусом. При этом процедура расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния значительно упрощена: достаточно отсутствия между супругами разногласий, связанных с разделом общей совместной собственности или содержанием, воспитанием и местом проживания общих несовершеннолетних детей или содержанием одного из супругов, и не зависит от наличия общих несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных).

18 Семейный Кодекс Республики Молдова № 1316 от 26.10.2000. В: Официальный Монитор Республики Молдова, № 47–48 от 26.04.2001; ст. 39.